

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGROECOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A IMPORTÂNCIA DO CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS NOS QUINTAIS DAS CASAS NO INTERIOR DA BAHIA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14974482>

Raimunda Pereira da Silva¹

Rosidalva Varjão Roberto²

Carmen de Almeida Alves³

Israel de Lima Florentino⁴

Braz José do Nascimento Júnior⁵

RESUMO

A importância do cultivo de plantas medicinais nos quintais é indispensável à saúde humana. Sendo assim, o intuito deste resumo é versar sobre cultivo de plantas medicinais e seus benefícios. Trata-se de uma pesquisa-ação, o tipo de vivência da qual somos/fizemos parte e aqui relatamos de modo reflexivo-crítico e propositivo, favorecendo, no nosso entendimento, a relevância da pesquisa a ser socializada, apontando sempre para a transformação da realidade. A pesquisa foi realizada em quintais, na comunidade do Adro de São Gonçalo, situado na Serra, em Itiúba, cidade que fica localizada no Norte da Bahia, pertence ao Território do Sisal e ao Nordeste brasileiro, no semiárido. Diante do exposto, foi possível constatar que o cultivo de plantas medicinais é bem latente nessa comunidade pois é cultural que ao apresentar alguma enfermidade, antes de ir ao médico, as pessoas recorram ao saber ancestral que permeia entre os mais velhos sobre as plantas, especificamente, as medicinais.

¹ Doutoranda em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Universidade Federal do Vale do São Francisco. raimundaps88@gmail.com. 0000-0003-3029-9261.

² Mestranda em Extensão Rural. Universidade Federal do Vale do São Francisco. rosidalvavarjaor@gmail.com. 0009-0007-1950-5956.

³ Doutoranda em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Universidade Federal do Vale do São Francisco. carmen.alves@discente.univasf.edu.br. 0009-0009-7288-4726.

⁴ Mestrando em Enfermeiro Intensivista. Universidade Federal do Vale do São Francisco. israel_enfermagem@hotmail.com. 0000-0003-4778-5813.

⁵ Doutor em Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal do Vale do São Francisco. braz.jose@univasf.edu.br. 0000-0002-2822-5442.

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGROECOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

Palavras-chave: Herbalismo; Agroecologia; Quintais Produtivos.

INTRODUÇÃO

O cultivo de plantas medicinais nos quintais das casas tem sido uma prática tradicional que se mantém relevante atualmente. Segundo Perna e Lamano-Ferreira (2014), os quintais representam uma prática antiga de cultivo, onde muitas plantas não são destinadas à comercialização, mas são mantidas, por tradição, sendo cultivadas de forma caseira e transmitidas de geração em geração. Em diversas comunidades, especialmente nas áreas rurais, as famílias mantêm quintais diversificados com ampla variedade de plantas com propriedades medicinais. Esta prática não só valoriza o conhecimento tradicional, e a biodiversidade, mas também promove a saúde individual e da comunidade, promove a saúde física, fortalece o vínculo com o ambiente e a tradição familiar. A cultura de acolher e compartilhar conhecimentos sobre seus efeitos curativos é familiar e comunitária, através do uso de remédios caseiros.

Nesse sentido, este artigo relata a experiência de famílias que cultivam plantas medicinais em seus quintais e como isto contribui para a promoção, recuperação e manutenção da saúde.

METODOLOGIA

A pesquisa utilizada foi a pesquisa-ação, pois, segundo Thiollent (1992, p. 76), ela faz com que “os pesquisadores estabeleçam canais de investigação e de divulgação nos meios estudados, nos quais a interação entre os grupos ‘mais esclarecidos’ e ‘menos esclarecidos’ gera e prepara mudanças coletivas nas representações”. Desta forma, entende-se que esta relação favorece as discussões e a produção cooperativa de conhecimentos sobre a realidade vivida de modo que, tem como prática principal, a inserção do pesquisador no ambiente, nos quintais de casas

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA, LÓGICA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

de famílias, no Adro de São Gonçalo, situado na Serra, em Itiuba (BA), uma comunidade rural que mantém quintais com plantas medicinais.

Foram observados os tipos de plantas cultivadas, as formas de cultivo, as receitas caseiras utilizadas e os benefícios percebidos pelas famílias e comunidade. A coleta de dados incluiu observação direta, entrevistas e registro fotográfico das plantas e dos quintais.

Essa pesquisa foi submetida ao CEP e aprovada com CAAE: 25846619.4.0000.5196.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos quintais visitados, foram encontradas diversas plantas com propriedades medicinais, incluindo erva-cidreira (*Melissa officinalis*), sabugueiro (*Sambucus nigra*), poejo (*Mentha pulegium* ou *Cunila microcephala benth*), água de levante (*Renealmia alpinia*), hortelã (*Mentha spicata*), Brilhantina (*Pilea microphylla*), alecrim (*Rosmarinus officinalis*), boldo (*Peumus boldus*), babosa (*Aloe vera*), insulina vegetal (*Cissus sicyoides*), tanchagem (*Plantago major*), que possuem propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas, além de ser útil para inflamações, de modo geral e, em específico, para via aéreas e aparelho digestório. Também previne o aparecimento de úlceras e ajuda a controlar o açúcar no sangue. Estas plantas são utilizadas em diferentes preparações, como chás, infusões, pomadas e sucos, dependendo das necessidades de cada família.

A segurança e a eficácia do uso das plantas medicinais requer o conhecimento correto da planta, parte que deve ser utilizada, modo de preparo e a dose apropriada a ser ministrada (Pedroso *et al.*, 2021). As receitas caseiras variam de acordo com a planta e a finalidade terapêutica. Dentre as espécies encontradas durante a exploração, destacam-se, por exemplo, o chá de erva-cidreira, que é frequentemente usado para aliviar o estresse e melhorar o sono; enquanto a babosa é aplicada em ferimentos e utilizada como produto capilar, já que ajuda na saúde dos cabelos. O

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA, ZOOECOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

poejo é utilizado para a gripe e para as cólicas dos recém-nascidos. Além disto, as folhas e flores de água de alevante servem para hipertensos, a folha da pinheira para dor de cabeça, a folha de sabugueiro para dor de barriga.

Essas práticas agrícolas tradicionais promovem a biodiversidade, evitam o uso excessivo de produtos químicos e fortalecem os ecossistemas locais. Além do mais, as plantas medicinais são alternativas sustentáveis aos medicamentos industrializados, reduzindo a dependência de recursos externos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cultivo dos quintais ainda é mantido nas cidades do interior e vem perdendo espaço para as construções familiares; perda de práticas, como benzer; recorrer às ervas medicinais para banhos, unguentos e chás. Foi percebido, que nos quintais que se conservam a produção de ervas medicinais, mesmo que tímida, existe a prática de diversificar a produção com frutas, árvores e flores. Esta diversidade mantém as condições ideais do solo para que plantas medicinais possam se reproduzir sem qualquer insumo químico.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos as senhoras de Itiúba, que abriram seus quintais generosamente para que os pesquisadores pudessem ouvir seus conhecimentos sobre o uso de plantas medicinais e o quanto tal conhecimento aproxima a comunidade.

REFERÊNCIAS

THIOLLENT, Michel, 1947. **Metodologia da Pesquisa-ação**. 5. ed. São Paulo: Cortez, 1992. Autores associados (coleção temas básicos de pesquisa-ação).
PEDROSO, Reginaldo dos Santos; ANDRADE, Géssica; PIRES, Regina Helena.
Plantas medicinais: uma abordagem sobre o uso seguro e racional. Physis: Revista

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brazil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA, LOGÍSTICA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 31(2), e310218, 2021. DOI:

<http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312021310218>.

PERNA, Tania Aparecida; DO NASCIMENTO LAMANO-FERREIRA, Ana Paula.

Revisão bibliométrica sobre o cultivo de plantas medicinais em quintais urbanos em diferentes regiões do Brasil (2009-2012). **Journal of Health Sciences**, v. 16, n. 1, 2014.

ISBN: **978-85-5322-290-2**

DOI (ANAIS): <https://doi.org/10.5281/zenodo.14947912>